

EDUCAÇÃO ESPECIAL: A TRAJETÓRIA E OS DESAFIOS DE UM DOCENTE

 DOI: 10.5281/zenodo.7834603

Lohren Glendha Nunes Lobato (UFRA)
Graduanda de Letras Libras
lohreng@icloud.com

Maria Clara Bastos Araújo da Silva (UFRA)
Graduanda de Letras Libras
Mariaclara.tim@gmail.com

Ester Ketlen Costa do Espírito Santo (UFRA)
Graduanda de Letras Libras
esterketlen7@gmail.com

Luana Costa Viana Montão (UFRA)
Doutora em educação
luana.viana@ufra.edu.br

Resumo: Este estudo abordou a trajetória e as experiências docentes na educação especial. O objetivo geral foi compreender a trajetória de um docente da área da educação especial, destacando suas motivações, concepções educacionais e desafios enfrentados. Como objetivos específicos: conhecer aspectos da trajetória profissional de um docente da área da educação especial a fim de entender suas motivações na escolha por este campo educacional; descrever os impasses enfrentados no trabalho docente voltado ao público da educação especial; identificar a concepção educacional relatada pelo docente da educação especial e sua repercussão na prática pedagógica realizada. Para tal, optou-se pela abordagem qualitativa, com aplicação de entrevista semiestruturada a um pedagogo especializado em educação especial. As perguntas abrangeram aspectos da trajetória profissional, concepção educativa, experiências, desafios e sugestões dadas pelo educador. As informações relatadas pela professora evidenciam que existe um distanciamento entre o suporte teórico fornecido no ambiente universitário e a concretização destes conhecimentos na sala de aula; também aponta uma concepção de ensino centrada no aprendizado do aluno, ancorada na obra de Celso Antunes (2013). Nesta lógica, a atuação do professor de educação especial deve buscar a participação ativa do aluno, o trabalho colaborativo e a autonomia; postula uma relação de transparência e respeito com o aluno, considerando suas necessidades educacionais especiais. O planejamento e execução das ações de ensino, adaptados às especificidades de cada educando, reforçam a relevância do aperfeiçoamento de ações que aproximem os futuros professores da realidade, como os estágios realizados durante a graduação. Entre os desafios indicados, destaca-se a sobrecarga de tarefas com atribuições que, em geral, fogem da responsabilidade dos educadores; bem como a abordagem de temas polêmicos, como a política, a fim de evitar conflitos entre as crianças. Nesse contexto, a análise demonstrou que a formação inicial do professor precisa articular teoria e prática a fim de assegurar um processo de ensino-aprendizagem que inclua os alunos da educação especial e os instrumentalize para a vida em sociedade.

Palavras-chave: formação de professores; necessidades especiais; relação teoria-prática.